

Integração OT/IT para Geração de Relatórios Remotos em Calibração Industrial usando Gateway IoT e Node-RED

Wedlon Claudio da Silva, Gabriel Pereira Ribeiro, Safya Araújo de Sá Antunes, Guilherme José Barbosa Souza, Bruno Henrique dos Santos e Gustavo Oliveira Cavalcanti

Resumo—A necessidade de acesso a dados e geração de relatórios em tempo real para unidades de calibração industriais móveis representa um desafio significativo, especialmente quando operando em ambientes de clientes remotos. Este artigo propõe e detalha a arquitetura de uma solução de Internet das Coisas Industrial (IIoT) projetada para integrar a rede de automação de uma bancada de calibração para medidores de vazão com uma aplicação em nuvem. A solução se destaca pela aplicação de conceitos de computação de borda (*Edge Computing*) para processamento local de dados e pelo uso de serviços em nuvem para armazenamento, visualização e geração de relatórios, temas centrais deste trabalho, empregando um gateway Siemens SIMATIC IOT2050 para a comunicação via Ethernet com o Controlador Lógico Programável (CLP) da bancada. A lógica de coleta, formatação e envio dos dados é implementada na plataforma de computação de borda (*Edge Computing*) Node-RED. A principal contribuição deste trabalho é a validação de uma arquitetura que permite o monitoramento remoto e a emissão de relatórios de calibração à distância, otimizando o processo, aumentando a confiabilidade dos dados e agregando valor ao serviço prestado no chão de fábrica do cliente.

Palavras-chaves—IIoT, Integração OT/IT, Calibração Industrial, Node-RED, Internet das coisas, Relatórios Remotos.

I. INTRODUÇÃO

A transição para a Indústria 4.0 tem promovido uma transformação significativa nos processos industriais, especialmente por meio da digitalização e da interconectividade de sistemas [1].

Apesar dos avanços significativos na tecnologia de calibração e na análise de dados, diversos desafios ainda persistem. Um dos principais obstáculos é a integração de sistemas legados com plataformas digitais modernas. Muitas instalações industriais ainda dependem de métodos e ferramentas de calibração tradicionais, que podem não ser totalmente compatíveis com sistemas avançados de análise [2].

A calibração industrial é o processo de comparar as medições de um instrumento com um padrão de referência conhecido, garantindo a precisão e a confiabilidade dos equipamentos utilizados no controle de processos. Em unidades móveis, como a Bancada de Calibração Móvel (BCM) abordada neste trabalho, o desafio é realizar este procedimento em campo, muitas vezes em locais remotos, e ainda assim garantir a integridade e a rastreabilidade dos dados gerados.

A ausência de um sistema digital integrado para coleta e reporte pode comprometer a eficiência e a confiabilidade dos dados [3]. Essa desconexão pode gerar riscos operacionais, como erros de transcrição, perda de dados e atraso na geração de relatórios [4]. Além disso, a ausência de integração digital dificulta o acompanhamento remoto por especialistas, limitando a capacidade de análise em tempo real e a tomada de decisão baseada em dados [5].

Para solucionar esse desafio, este artigo apresenta o desenvolvimento e a implementação de uma solução de Internet das Coisas Industrial (IIoT) para uma BCM. A arquitetura proposta faz a ponte entre a Tecnologia de Operação (OT), representada pelo Controlador Lógico Programável (CLP) da bancada, e a Tecnologia da Informação (IT), representada por uma aplicação em nuvem. O objetivo central é capacitar a BCM com telemetria em tempo real e a capacidade de gerar relatórios de forma remota e automatizada.

Este documento está estruturado da seguinte forma: a Seção II detalha a arquitetura da solução IIoT. A Seção III descreve o fluxo de dados e o processamento em borda utilizando o Node-RED. A Seção IV apresenta a aplicação em nuvem e a funcionalidade de geração de relatórios. A Seção V discute um estudo de caso e os resultados obtidos. Finalmente, a Seção VI apresenta as conclusões e os trabalhos futuros.

II. COMPONENTES DA ARQUITETURA

A. Nível de Automação (OT)

Neste nível encontra-se o cérebro da bancada, um CLP da família Siemens SIMATIC S7-1200, responsável por controlar o processo de calibração e coletar os dados brutos dos sensores e instrumentos sob teste. A comunicação neste nível é realizada em rede Ethernet industrial.

B. Nível de Borda (Edge)

O componente central desta arquitetura é o gateway Siemens SIMATIC IOT2050. Este dispositivo de computação de borda que aproxima o processamento da fonte de dados para reduzir latência e economizar banda.

Edge computing é um modelo que traz o processamento de dados para mais perto da sua origem, destacando benefícios centrais como menor latência, economia de largura de banda e melhor resposta a aplicações em tempo real [6].

O IOT2050 neste sistema é responsável por se conectar à rede OT, ler os dados diretamente do CLP, processá-los

localmente e enviá-los de forma segura para a nuvem. Ele atua como o tradutor entre o mundo industrial e o mundo da internet.

C. Nível de Nuvem (IT)

Os dados enviados pelo *gateway* são recebidos por uma aplicação *web* hospedada em nuvem. Esta aplicação é responsável pelo armazenamento persistente dos dados de calibração, pela visualização em *dashboards* em tempo real e pela lógica de negócio para a geração dos relatórios. A interação entre esses componentes é ilustrada na Fig. 1.

Fig. 1. Arquitetura da solução IIoT

A comunicação entre o gateway IOT2050 e a aplicação em nuvem é realizada de forma segura através de chamadas a uma API RESTful via HTTPS, garantindo a integridade e a confidencialidade dos dados trafegados pela rede 4G.

III. FLUXO DE DADOS E PROCESSAMENTO COM NODE-RED

A lógica de *software* executada no IOT2050 foi desenvolvida utilizando *Node-RED*, uma ferramenta de programação baseada em fluxos visuais. A escolha se deu pela sua flexibilidade, rápida prototipação e pela ampla disponibilidade de nós (bibliotecas) para protocolos industriais e de IoT [7].

O fluxo de dados, consiste nas seguintes etapas:

A. Leitura de Dados do CLP

A aquisição dos dados é feita por meio de um nó *s7 in* da biblioteca *contrib S7* [8]. O nó comunica com um CLP Siemens via protocolo *S7 connection*. Esses dados são salvos no contexto (*flow.dados*) e imediatamente preparados para uso com *change nodes* que os movem para *msg.dados*.

Essa etapa é essencial para garantir que os dados estejam formatados corretamente para o processamento subsequente.

B. Validação condicional

Um *switch* node avalia a variável *SEND*, permitindo a execução do processo apenas quando esse valor estiver *true*. Esse controle é útil para ativar ou desativar o fluxo conforme critérios externos (por exemplo, status de rede ou permissões).

C. Processamento dos dados

O nó *function: Data Processing* realiza o cálculo estatístico e metrológico necessário para validar os dados de calibração, este processamento em borda é fundamental, pois reduz a quantidade de dados brutos enviados para a nuvem, diminuindo custos de transmissão e latência, além de permitir a validação metrológica instantânea no local da operação. Entre os principais cálculos realizados, destacam-se:

- Média e desvio padrão por grupos de amostras
- Inclinação e interceptação da curva de calibração
- Cálculo de incerteza expandida ($k \cdot$ desvio padrão combinado)
- Avaliação do erro percentual entre valores padrão e calibrados
- Este processamento gera um *payload* rico com as variáveis estatísticas que serão armazenadas.

D. Armazenamento local com fila segura

Para garantir a entrega de dados em cenários de conectividade intermitente, um desafio clássico em IoT móvel, foi implementado um mecanismo de *store-and-forward* por meio de uma fila persistente em disco, os dados processados são

armazenados localmente em um *buffer* seguro utilizando os nós *queue in* e *queue out* da biblioteca *node-red-contrib-msg-queue*.

O mecanismo cria uma fila persistente em disco local que garante que nenhum dado seja perdido caso haja falha de conexão. Além disso, o envio para a próxima etapa é feito com controle de taxa, limitando o envio a uma mensagem por segundo, prevenindo sobrecarga no banco de dados remoto.

E. Envio para Firebase Firestore

Após o processamento e controle de fila, os dados são preparados em um *function*: teste, que organiza o *payload* e configura a operação *set* para o *Firestore*.

Em seguida, o nó *Firestore out* armazena os dados na coleção *calib* no *Firestore*. Após o sucesso do envio, a fila local é esvaziada com o *queue ack*, garantindo que os dados não sejam reenviados.

F. Testes de Conectividade e Limpeza Diária

Um nó *Host Available* verifica a conectividade com a internet (via www.google.com.br). Se a conexão estiver ativa, o fluxo permite iniciar o envio de dados (*start-process*). Caso contrário, o envio é interrompido (*stop-process*), prevenindo erros de comunicação.

Adicionalmente, um nó *inject* configurado para disparar uma vez por dia aciona um comando *exec* que limpa o diretório local (*/data/Data_Calibration/done/*), evitando acúmulo de arquivos antigos no armazenamento.

A Fig. 2, ilustra o fluxo de dados do *Node-RED* das etapas acima citadas.

Fig. 2. Fluxograma do Node-RED

IV. APLICAÇÃO EM NUVEM E GERAÇÃO DE RELATÓRIOS

A aplicação em nuvem foi desenvolvida como um sistema *web* completo, consistindo em *back-end* que expõe uma Interface de Programação de Aplicativos (*Application Programming Interface, API RESTful* segura, com *endpoints* para a ingestão de dados dos dispositivos de campo (*/ingest*), consulta de dados históricos e geração de relatórios (*/reports*), e um *front-end* para interação do usuário. O *back-end* recebe os dados do IOT2050, valida-os e os armazena no *Google Firestore*, um banco de dados NoSQL escalável que oferece capacidades de sincronização em tempo real e alta disponibilidade [9].

A principal inovação para o negócio é o módulo de geração de relatórios. Por meio de uma interface web segura, um engenheiro ou gerente pode visualizar os dados de todas as calibrações realizadas pela BCM em campo. O usuário pode filtrar por data, cliente ou equipamento e, com um clique, gerar um relatório técnico de calibração em formato PDF. O relatório inclui os dados da medição, gráficos de performance, informações do cliente e um status de "aprovado" ou "reprovado", eliminando a necessidade de qualquer trabalho manual pós-serviço.

V. ESTUDO DE CASO E RESULTADOS

Para validar a solução, a BCM foi levada a um ambiente de cliente simulado. A conectividade com a internet foi estabelecida por meio de um modem 4G industrial acoplado ao painel do trailer. Durante o processo de calibração dos medidores de vazão, os dados foram transmitidos com sucesso para a aplicação em nuvem.

A Tabela I apresenta um resumo dos principais parâmetros de performance observados durante o teste. A latência de ponta a ponta do CLP à nuvem se manteve em uma média aceitável para a aplicação, e a taxa de sucesso na transmissão dos pacotes de dados foi de 100% durante o período de teste.

Métrica de Performance	Valor Medido	Unidade
Latência Média (CLP -> Nuvem)	1.2	s
Jitter da Latência (Variação)	+/- 0.3	s
Throughput Médio de Dados	0.8	kB/s
Consumo de CPU no IOT2050	18	%
Pacotes Perdidos (com fila desativada)	6	%
Pacotes Perdidos (com fila ativada)	0	%

Tabela 1. Resumo dos principais parâmetros de desempenho observados durante o teste

A eficácia do mecanismo de armazenamento local com fila segura (*store-and-forward*) é claramente demonstrada pela redução da perda de pacotes de 6% (com a fila desativada) para 0% (com a fila ativada), garantindo a total integridade dos dados mesmo em condições de conectividade instável.

VI. CONCLUSÃO

Este artigo demonstra com sucesso o projeto e a validação de uma arquitetura IIoT de ponta a ponta, resolvendo desafios práticos de conectividade, processamento em borda e integridade de dados para aplicações industriais móveis.

A integração entre o CLP da bancada, o *gateway* Siemens IOT2050 com *Node-RED* e uma aplicação em nuvem provou ser uma solução robusta para a telemetria remota e geração de relatórios automatizados.

A solução elimina a lacuna de dados entre o campo e o escritório, reduzindo a possibilidade de erros e otimizando drasticamente o fluxo de trabalho.

Como trabalhos futuros, planeja-se explorar o armazenamento de dados históricos para análise de tendências e a aplicação de algoritmos de *Machine Learning* para a detecção

de anomalias ou manutenção preditiva dos equipamentos calibrados, uma área de pesquisa consolidada e de grande impacto na Indústria 4.0 [10].

REFERÊNCIAS

- [1] H. Kagermann, W. Wahlster, and J. Helbig, *Recommendations for implementing the strategic initiative INDUSTRIE 4.0: Final report of the Industrie 4.0 Working Group*. Forschungsunion, 2013.
- [2] Datacalculus, "Calibration of Measurement Instruments: A Guide for Field Application Engineers," *Datacalculus Blog*, 2023. [Online]. Disponível em: <https://datacalculus.com/en/blog/measuring-and-control-instrument-manufacturing/field-application-engineer/calibration-of-measurement-instruments-a-guide-for-field-application-engineers>. [Acessado em: 01 de agosto de 2025].
- [3] J. Lee, B. Bagheri, and H.-A. Kao, "A cyber-physical systems architecture for industry 4.0-based manufacturing systems," *Manufacturing Letters*, vol. 3, pp. 18–23, 2015. DOI: 10.1016/j.mfglet.2014.12.001.
- [4] Y. Lu, "Industry 4.0: A survey on technologies, applications and open research issues," *Journal of Industrial Information Integration*, vol. 6, pp. 1–10, 2017. DOI: 10.1016/j.jii.2017.04.005.
- [5] A. Schumacher, S. Erol, and W. Sihn, "A maturity model for assessing Industry 4.0 readiness and maturity of manufacturing enterprises," *Procedia CIRP*, vol. 52, pp. 161–166, 2016. DOI: 10.1016/j.procir.2016.07.040. (Nota: O ano de publicação do evento foi 2016, embora o artigo tenha sido processado posteriormente).
- [6] W. Shi, J. Cao, Q. Zhang, Y. Li, and L. Xu, "Edge Computing: Vision and Challenges," *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 3, no. 5, pp. 637–646, out. 2016.
- [7] J. M. O. Lanza-Gutiérrez, J. M. Gómez-de-Gabriel, and A. J. Perea-Moreno, "Rapid IoT Prototyping: A Visual Programming Tool and Hardware Solutions for LoRa-Based Devices," *Sensors*, vol. 23, no. 17, p. 7511, 2023.
- [8] ST-One Ltda., *node-red-contrib-s7: A Node-RED node to interact with Siemens S7 PLCs*. GitHub Repository, 2023. [Online]. Disponível em: <https://github.com/st-one-io/node-red-contrib-s7>. [Acessado em: 01 de agosto de 2025].
- [9] Google Cloud, *Documentação do Firestore*. Google, 2024. [Online]. Disponível em: <https://cloud.google.com/products/firestore>. [Acessado em: 01 de agosto de 2025].
- [10] P. T. L. da Costa, L. G. de S. e Silva, and E. de F. L. e Loures, "Predictive maintenance in Industry 4.0: a survey of planning models and machine learning techniques," *Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering*, vol. 46, no. 6, p. 333, 2024.